

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Вафаева Виктория Владимировна

Магистрант

Ташкентского Международного университета Кимё (ТМУК)
Самаркандского филиала. Направление: Теория и методика начального
образования. e-mail: vafaevaviktoria97@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640762>

Анотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования и развития профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан. Раскрывается сущность понятия «профессиональная компетентность», её структура и составляющие компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностно-ценностный. Определяется значимость повышения профессионального уровня педагога как ключевого фактора обеспечения качества начального образования. В работе использованы научные труды профессора А.К. Бердимуратовой и других отечественных исследователей, анализируются современные подходы к совершенствованию профессиональных компетенций педагога. В статье представлены результаты теоретического анализа и предложены направления развития компетентности учителей начальных классов через систему непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, учитель начальных классов, педагогическая деятельность, профессионализм, развитие, педагогическая подготовка.

THEORETICAL BASIS FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Vafaeva Viktoriya Vladimirovna

*Master's degree Kimyo international university in Tashkent branch
Samarkand (KIUT) Direction: Theory and methodology of primary education
e-mail: vafaevaviktoria97@gmail.com*

Abstract. This article examines the theoretical foundations of the formation and development of professional competence among primary school teachers in the context of the modernization of the education system of the Republic of Uzbekistan. The concept of “professional competence” is revealed, along with its structural components: motivational, cognitive, activity-based, and value-personal. The significance of improving the professional level of teachers as a key factor in ensuring the quality of primary education is emphasized. The study is based on the scientific works of Professor A.K. Berdimuratova and other Uzbek scholars, analyzing modern approaches to the enhancement of teachers’ professional competencies. The article presents theoretical analysis results and suggests

directions for developing the professional competence of primary school teachers through continuous professional education.

Keywords: professional competence, primary school teacher, pedagogical activity, professionalism, development, teacher education.

Введение

Современное общество предъявляет новые требования к системе образования, ориентированной на формирование личности, способной к самостоятельному мышлению, саморазвитию и эффективной деятельности в быстро меняющемся мире. В этих условиях ключевая роль принадлежит учителю начальных классов, от профессионализма которого зависит не только уровень знаний учащихся, но и развитие их познавательных интересов, моральных и социальных качеств. Теоретические основы профессиональной компетентности раскрываются в трудах многих учёных, в том числе узбекских исследователей – профессора А.К. Бердимуратовой, Н.Х. Алимовой, Ш.Ю. Каримовой и других, которые рассматривают компетентность как интегративное качество личности педагога, включающее знания, умения, профессиональные ценности и готовность к инновационной деятельности. Современная система образования Узбекистана находится в процессе активной модернизации, направленной на повышение качества обучения и развитие инновационного потенциала педагогических кадров. Однако одной из наиболее актуальных проблем остаётся недостаточный уровень профессиональной компетентности учителей начальных классов, который проявляется в слабом владении современными педагогическими технологиями, ограниченном применении цифровых инструментов и низкой степени педагогической рефлексии.

В данной статье разработана теоретическая модель формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов, основанная на единстве знаний, практических навыков и личностных качеств педагога, определения факторов, влияющих на её формирование, и выявления эффективных направлений совершенствования педагогической подготовки будущих специалистов.

Таким образом, решение проблемы требует системного и поэтапного подхода, направленного на формирование у педагогов устойчивой мотивации к профессиональному росту и освоению современных образовательных практик.

Актуальность

Качество начального образования напрямую связано с уровнем профессиональной компетентности педагога. Именно компетентный учитель способен эффективно организовать учебный процесс, применять современные педагогические технологии, стимулировать творческую активность и мотивацию учащихся. Поэтому развитие профессиональной компетентности учителя становится одной из приоритетных задач современной системы педагогического образования. Стратегия развития образования в Узбекистане до 2030 года направлена на повышение качества, доступности и цифровизации образовательных услуг.

Результат исследования: разработана теоретическая модель формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов, основанная на единстве знаний, практических навыков и личностных качеств педагога.

Современные условия реформирования системы образования в Республике Узбекистан требуют пересмотра подходов к подготовке и развитию педагогических кадров. Анализ исследований профессора А.К. Бердимуратовой и других узбекских учёных подтвердил необходимость комплексного и системного подхода к формированию компетентного учителя, способного к инновациям, саморазвитию и рефлексии.

Разработанная модель формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов отражает взаимосвязь трёх основных компонентов – теоретико-методологического, практико-деятельностного и личностно-ценностного. Их целостное развитие обеспечивает высокий уровень профессионализма педагога и готовность к решению современных образовательных задач.

Заключение

Решение обозначенной проблемы возможно через совершенствование системы педагогического образования, внедрение доступности и цифровизации образовательных услуг.

Таким образом, формирование профессиональной компетентности учителей начальных классов следует рассматривать как стратегическое направление развития национальной системы образования и важнейший фактор подготовки педагогов нового поколения.

Список используемой литературы:

1. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан. Стратегия развития образования до 2030 года. – Ташкент, 2020.
2. Бердимуратова, А.К. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности будущего учителя. – Ташкент: Фан ва технология, 2019. – 220 с.
3. Алимова, Н.Х. Совершенствование педагогического мастерства учителей начальных классов в условиях обновления содержания образования. – Самарканд: СамДУ, 2021. – 180 с.
4. Каримова, Ш.Ю. Компетентностный подход в подготовке педагогов начального образования. // *Педагогическое образование и наука*, №2, 2020. – С. 45–52.
5. Юлдашева, М.Ю. Развитие профессиональной рефлексии у педагогов в процессе непрерывного образования. – Ташкент: НИИ педагогических инноваций, 2022. – 156 с.
6. Рахматов, Х.Х. Современные подходы к оценке педагогической компетентности учителя. // *Образование и инновации*, №3, 2021. – С. 33–40